

Modelos de movilidad académica en el CUMex Centro Occidente enfoques en la praxis

O. Mares Bañuelos*¹, A. Arcega Ponce¹, E. Macías Calleros¹,
A. Cárdenas Villalpando, J. Larios Montelongo¹

¹Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán, Universidad de Colima, Carretera
Colima-Manzanillo Kilómetro 40, Col. La Estación, C. P. 28934, Tecomán, Col., México.

*oscar_mares@ucol.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

La investigación versa sobre los Procesos de Movilidad Académicos (PMA), para lo cual se practicó un análisis comparativo mediante un procedimiento sistemático de contrastación entre PMA de CUMex para la región Centro Occidente. El objetivo radica es descubrir y analizar los diferentes esquemas de los mecanismos de gestión en los programas de movilidad académica mediante un sustento de argumentación documental basada en fuentes documentales oficiales y de primera mano, provenientes de las Instituciones de Educación Superior (IES) del CUMex. Entre los resultados destacan los diferentes requisitos, proceso, destinos, becas y costos, datos que permiten evaluar con conocimiento de causa, dichos procesos de PMA.

Palabras clave: Movilidad académica, IES, CUMex, Gestión.

Abstract

The research deals with Academic Mobility Processes (PMA), for which a comparative analysis was carried out using a systematic contrast procedure between PMA of CUMex for the Central-Western region. The objective is to discover and analyze the different schemes of management mechanisms in academic mobility programs by supporting documentary argumentation based on official and first-hand documentary sources, from CUMex Institutions of Higher Education (IES). Among the results, the different requirements, process, destinations, scholarships and costs stand out, data that allow evaluating said PMA processes.

Key words: Academic mobility, IES, CUMex, Management.

Introducción

El término de movilidad académica ha ido aumentando con el paso de los años, ha existido desde épocas anteriores, pero se puede situar el surgimiento de intercambio académico en la actualidad con el nacimiento de la globalización, fenómeno el cual trajo consigo la movilidad de las economías, de las culturas, de las ideologías y consecuentemente de las personas. Di Lorenzo [1] menciona que la movilidad internacional de estudiantes es un fenómeno mundial con antigüedad, cuyo origen se remonta al siglo XV, pero ha sido en las últimas décadas del siglo XX donde se ha intensificado y se ha comenzado a ser considerada como uno de los procesos más importantes en la educación de Bachillerato. Según el Centro Interuniversitario de Desarrollo en su informe anual 2005 [14], para la mayoría de los alumnos tener una experiencia de formación en otra entidad diferente a la ciudad de residencia, el relacionarse con alumnos, docentes e investigadores de otras áreas académicas y tener la oportunidad de cursar asignaturas diferentes a las que ofrece su institución educativa constituye un aporte positivo en su formación, así como también fortalece y enriquece su cultura tanto personal como académica.

La movilidad académica, en general, es resultado de la cooperación entre distintas instancias gubernamentales y educativas, asociaciones profesionales, representantes del sector productivo y organismos de diversa índole con una manifiesta preocupación por la educación terciaria, "se define como el proceso mediante el cual un estudiante cursa una parte de su programa de estudios, -uno o dos semestres académicos-, en una institución distinta a la de origen, con reconocimiento de créditos y en el marco de un convenio." Dirección General de Relaciones Internacionales [2].

Se dice que la movilidad académica permite incrementar la calidad de los programas de estudio en los cuales participan los estudiantes y profesores, conocer otros modelos de enseñanza-aprendizaje y desarrollar competencias interculturales y globales, esta se conoce como el desplazamiento de estudiantes hacia otros escenarios de aprendizaje, y aunque el objetivo es cursar por un período escolar sus estudios con el propósito de lograr un aprendizaje de alto nivel, también se fomenta el desarrollo de habilidades intrapersonales, sociales y el enriquecimiento cultural Santiago Ruiz, Amada de los Ángeles, & García Rodríguez, José Félix, & Santiago, Pedro Ramón [3].

Desde que se firmaron los tratados de Bolonia en 1998, se persiguió el deseo de configurar una integración alrededor del conocimiento, que promoviera la movilidad estudiantil entre universidades. La movilidad académica permite incrementar la calidad de los programas de estudio en los que participan los estudiantes y profesores, conocer otros modelos de enseñanza-aprendizaje y desarrollar competencias interculturales y globales. El Programa de Movilidad Estudiantil es parte de los procesos de cooperación nacional e internacional entre la Universidad de Colima y otras instituciones de educación superior de México y del extranjero, este se define como el proceso mediante el cual un estudiante cursa una parte de su programa de estudios (uno o dos semestres académicos) en una institución distinta a la de origen, contando con reconocimiento de créditos y en el marco de un convenio. Otras modalidades de movilidad estudiantil se facilitan mediante el programa de Verano de Investigación Científica y las ayudas para difundir los resultados de proyectos de investigación científica, tanto en los niveles de pregrado como en los de posgrado como lo describe [2]

Planteamiento del problema

La movilidad académica en contextos institucionalizados ha intentado mejorar los índices de estudiantes que realizan una movilidad dentro o fuera del país. Sin embargo, en los últimos años la movilidad académica no ha tenido incremento en varias universidades, lo cual no es ajeno a nuestra propia DES Facultad de Administración y Contabilidad de Tecomán de la Universidad de Colima (tasa menor al 10%). La presente investigación analiza las IES que se encuentran afiliadas a las ANUIES y de estas las que se han incorporado al consorcio del CUMex, pues la Universidad de Colima forma parte de esta comunidad académica, y al ser México un país perteneciente a la OCDE en los cuales se evalúan programas como PiSA, mecanismos de lecto-escritura y otros relacionados con la movilidad y experiencias de formación integral, entre ellos la de intercambio pluricultural como lo proponen los programas de movilidad en su visión en varias universidades en Latinoamérica y el mundo, programas en los cuales México no figura en los primeros puestos. Por el contexto citado anteriormente, el presente estudio analiza los procesos administrativos de los programas de movilidad (PMA) de las IES pertenecientes al CUMex, para de esta manera contar con elementos de juicio para evaluar la eficiencia y la propia concepción de estos mecanismos de formación integral en los estudiantes que forman parte de estas comunidades académicas. El problema se aborda con cinco universidades de la región Centro Occidente por ser de interés a la investigación debido a que la Universidad de Colima [2] es parte de ella.

Pregunta de investigación

¿Qué factores significativos aplican en los procesos administrativos de los programas de movilidad de las universidades integrantes del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) de la región Centro Occidente?

Objetivo general

La presente investigación realiza un análisis comparativo de los procesos administrativos de los programas de movilidad (PMA) del año 2019-2020 de las universidades que integran el Consorcio de Universidades Mexicanas (de los cuales se muestran resultados parciales y no de manera extensiva en el presente documento). Se ha practicado una encuesta aplicada vía telefónica con las Direcciones de Relaciones Internacionales de cada Universidad implicada en este trabajo.

Revisión literaria

Visión contemporánea para las IES del país

La educación es uno de los principales instrumentos para impulsar el progreso económico y social; por ello, las sociedades deben asegurar oportunidades de estudios de buena calidad a todos los habitantes. La exclusión del acceso a las universidades frena la competitividad al inhibir la formación de recursos humanos que bajo

otras circunstancias impulsarían la productividad laboral, la disponibilidad de cuadros técnicos e ingenieros, el stock de personal científico y los procesos de innovación tecnológica (Delors, 1996).

Sin embargo, para que un sistema de educación superior (SES) contribuya con todo su potencial al progreso de la sociedad, debe proporcionar espacios a los jóvenes que demandan estudios, así como ofertar una educación de buena calidad que garantice que se incorporen exitosamente los egresados al mercado laboral y, en el caso de los egresados de doctorado, a las actividades de investigación y desarrollo tecnológico.

La magnitud de recursos que una nación invierte en educación guarda un vínculo estrecho con la prioridad que la sociedad le asigna en su proyecto de desarrollo y con la rentabilidad social relativa frente a la atención de otras necesidades de la comunidad. Al definir prioridades las naciones deciden no sólo cuánta inversión destinan a este sector, sino también qué niveles escolares se privilegian considerando la disponibilidad de recursos, las expectativas de las familias y las externalidades sociales Mendoza, A. [4].

En la actualidad el SES de México enfrenta grandes desafíos:

1. Existe un rezago en cobertura que deja sin acceso a cerca de 70% de la población en edad de estudiar, gran parte de la cual se concentra en los grupos sociales de menores ingresos.
2. La eficiencia terminal sigue siendo baja según un estudio realizado por la SEP (2012b), en donde se calcula que es de apenas 57.2% como promedio nacional y fluctúa entre 11.2 y 62.9% en las IES públicas, dependiendo del subsistema, y 90% en las IES privadas.
3. Los estudiantes buscan experimentar la movilidad en una unidad receptora que fortalezca sus conocimientos, y dé peso a su currículum profesional.
4. Los estudiantes comparan sus conocimientos y desarrollan otras habilidades con las que antes no contaban.
5. Los estudiantes aprecian la interculturalidad de los docentes y la visión mundial que de ellos adquieren.
6. Los estudiantes valoran el uso de herramientas tecnológicas con las que se encuentra en la unidad receptora

Erasmus Mundus: Espacio Europeo de Educación Superior

El comunicado de Leuven formula el objetivo de que para el año 2020 al menos un 20 por ciento de los graduados europeos del Espacio Europeo de Educación Superior (que incluye los ya 47 países firmantes) deben haber realizado una estancia de estudios o de prácticas en el extranjero. Al mismo tiempo, se encargó a la Comisión Europea [10] el establecimiento de un benchmarking para el final del año 2010, de forma que este objetivo se pueda hacer realidad. En este sentido, desde la Comisión Europea [10] se lanzó una consulta pública “denominada Green Paper on the Learning Mobility of Young People” en la que los ciudadanos e instituciones aportaron sus ideas y explicaron cuáles son los principales problemas para la movilidad internacional.

En 2004, la Unión Europea puso en marcha la versión internacional de su exitoso programa Erasmus, el llamado Erasmus Mundus que promueve la creación de másteres y doctorados conjuntos en los cuales las instituciones no europeas pueden participar como socios de pleno derecho. Destaca especialmente la participación de los estudiantes mexicanos en el programa: 342 mexicanos han sido seleccionados en las siete convocatorias anuales hasta el año 2010, siendo el sexto país con mayor participación después de la India, China, Brasil, Etiopía y Rusia, y por delante de los Estados Unidos. La tasa de éxito de los estudiantes mexicanos en este programa tan competitivo fue de más de 15 por ciento para el curso académico 2010-2011, muy por encima de la media de 6.3 por ciento para el conjunto del mundo.

Factores geo económicos en la movilidad académica de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú

Características generales:

1. México es el país con más estabilidad económica pesar de los problemas en su balanza de pagos.
2. En tanto Perú avanza con la aplicación de nuevas políticas, con un crecimiento rápido y un INPC muy bajo.
3. Colombia es el país que mayor crecimiento tuvo y el que más disminuyó su saldo en la balanza comercial, aspectos importantes para su economía, por lo que se espera que en pocos años pueda estar al nivel de las economías fuertes de América Latina [9].
4. Brasil no creció, sin embargo, sus políticas implementadas fueron buenas y se espera que en el futuro tengan mejores resultados sostenidos.

- Respecto a Argentina [1], ésta tuvo que sortear una serie de dificultades y su economía comenzó a tener mejor ritmo, de tal forma que se espera que su tasa de inflación disminuya en breve. Chile [11], por su parte, mantuvo equilibrio constante en su economía tanto en la balanza de pagos como en el crecimiento del PIB, con beneficio para el desarrollo económico del país.

Metodología

La presente investigación se desarrolló mediante un Método de Análisis Comparativo el cual se seleccionó dado que el objetivo es descubrir y analizar los diferentes esquemas de los mecanismos de gestión en los programas de movilidad académica (PMA), el cual llevó a cabo mediante un sustento de argumentación documental basada en fuentes primarias y entrevistas de primera mano, realizadas a las diferentes instancias de gestión de los programas de movilidad académica constituidas en las Instituciones de Educación Superior (IES) del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex). Para poder entender el objetivo de esta investigación se deben conocer los conceptos básicos que se manejan en esta metodología. La investigación documental es un procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a un determinado tema. Al igual que otros tipos de investigación, éste es conducente a la construcción de conocimientos. Se utilizó Análisis comparativo como procedimiento sistemático de contrastación de uno o más fenómenos (o variables), con el objetivo de establecer similitudes y diferencias entre ellos. Como resultado se han conseguido datos para evaluar de manera objetiva los PMA de las IES pertenecientes al CUMex Centro Occidente.

Proceso de obtención de la muestra poblacional

La población considerada en la investigación está conformada por el Consorcio de Universidades Mexicanas CUMex, la cual cuenta con un total de 31 universidades inscritas en su padrón, mediante técnicas de muestreo no probabilístico y selección aleatoria simple, de las cuales se han tomado solamente las pertenecientes a la región Centro Occidente, Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), Universidad de Colima (UdeC), Universidad de Guanajuato (UGTO), Universidad de Guadalajara (UDG) y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), por ser de interés a esta investigación en la que participa la Universidad de Colima, es decir 5 de 21 debido a lo expuesto en el planteamiento del problema. Z = es el valor obtenido mediante niveles de confianza. Su valor es una constante, por lo general se tienen dos valores dependiendo el grado de confianza que se desee siendo 99% el valor más alto (este valor equivale a 2.58) y 95% (1.96) el valor mínimo aceptado para considerar la investigación como confiable, en el caso del estudio 90% con 1.65. e = representa el límite aceptable de error muestral, generalmente va del 1% (0.01) al 9% (0.09), siendo 5% (0.05) el valor estándar usado en las investigaciones, para el estudio sería de 10% considerando (0.1).

Figura 3: Región Centro Occidente del CUMex: UAA, UdeC, UGTO, UDG y UMSNH, quienes conforman la muestra poblacional del presente análisis en sus PMA.

Figura 1: Resultado tamaño muestra

Resultado		Tamaño de Muestra	
		21	
✓	Error Máximo:	10	%
✓	Confianza:	90	%
	Tamaño Aproximado de la Proporción:	50	%
	Efecto de Diseño	1	
	Tasa de Respuesta:	100	%
✓	Tamaño de la Población:	31	

Fuente: Consulta Mitofsky 2019

Figura 2: Formula población

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot \sigma^2}{(N - 1) \cdot e^2 + Z^2 \cdot \sigma^2}$$

Fuente:

<https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/tamano-muestra/>

$$n = \frac{31 \cdot 1.65^2 \cdot 0.5^2}{(31 - 1) \cdot 0.1^2 + 1.65^2 \cdot 0.5^2} = 21.5163$$

Instrumento

Para la obtención de resultados de nuestra investigación se han realizado entrevistas a las diferentes direcciones de movilidad de las universidades seleccionadas de la región Centro Occidente. La concepción del instrumento recoge en esencia, datos vitales sobre las siguientes interrogantes:

1.	¿Cuáles son los requisitos para poder realizar una movilidad académica?
2.	¿Cuál es el proceso que realiza el estudiante para poder realizar una movilidad académica?
3.	¿Cuáles son las carreras que realizan más movilidad académica?
4.	¿Qué carreras se ofertan para realizar una movilidad académica en el territorio nacional o en el extranjero?
5.	¿Qué apoyos otorga la institución a los estudiantes para realizar una movilidad académica?
6.	¿Cuentan con apoyos externos de movilidad para que los estudiantes puedan aplicar a ellos?
7.	¿Cuáles son los destinos que los estudiantes eligen para realizar una movilidad académica?
8.	¿Cuáles son los destinos que la institución ofrece para que los estudiantes puedan realizar una elección para su movilidad académica?
9.	¿Tienen conocimiento de la implementación de algún plan de mejora en el programa de movilidad?

Tabla 1. Ítems fundamentales para la información relevante sobre PMA

Resultados y discusión

Este apartado describe el análisis realizado a la información obtenida de las Direcciones de Movilidad Académica y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), Universidad de Colima (UdeC), Universidad de Guanajuato (UGTO), Universidad de Guadalajara (UDG) y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Se han tomado estas universidades debido a que la contingencia no permitió realizar las entrevistas de manera extensiva, y también por ser estas de la zona Occidente a la cual pertenece la Universidad de Colima, la cual es punto de comparación e interés de esta investigación.

De igual manera se podrán encontrar los requisitos y el proceso para poder postularse a los programas de movilidad, así como también los destinos que ofrecen las IES para poder realizar la estancia académica ya sea nacional o internacionalmente, otro de los resultados que se obtuvo información fue a cerca de las becas que ofrecen las instituciones, así como los costos para realizar la movilidad, cabe aclarar que este último punto sobre los costos solo una institución pudo otorgarnos dicha información.

En la tabla 2 se puede apreciar una comparación de los requisitos de los Programas de Movilidad Académicos en la cual las 5 Universidades piden un promedio mínimo de 8.0 para realizar una movilidad, se puede aplicar a la movilidad académica a partir del 4° semestre excepto en la Universidad de Guanajuato donde se puede realizar desde que completas el 20% del plan de estudios, por otra parte para movilidad nacional e internacional solo la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad de Colima [2] nos proporcionan datos los cuales para la movilidad internacional se pide pasaporte vigente y para la movilidad nacional solamente la Vigencia de derechos del IMSS y por último se tiene el Examen de idioma extranjero en el cual en tres de nuestras cinco universidades es obligatorio y en las dos restantes se obtuvieron datos.

Universidad	Requisitos				
	Promedio	Semestre Mínimo	Movilidad Internacional	Movilidad Nacional	Examen idioma
Universidad Autónoma de Aguascaliente	8 u 8.5	5° o 6° semestre	Pasaporte Vigente	Vigencia de Derechos IMSS	Si, depende la universidad.
Universidad de Colima	8	4° semestre	Pasaporte Vigente	Vigencia de Derechos IMSS	Aprobar inglés TOELF
Universidad de Guanajuato	8	20% del plan de estudios	Sin datos	Sin datos	Sin datos
Universidad de Guadalajara	8	40% del plan de estudios	Sin datos	Sin datos	Si, depende la universidad.
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	8.5	45% del plan de estudios	Sin datos	Sin datos	Sin datos

Tabla 2. Requisitos del PMA

La tabla número 3 muestra lo que es el proceso de los PMA de las 5 universidades de nuestra población, donde en 4 de las universidades el proceso de puede llevar en línea, en la Universidad de Colima se debe asistir a un taller denominado "Alistando mis Alas" para poder participar en el proceso de movilidad, también es importante mencionar que las universidades piden una carta de exposición de motivos en la cual se deben detallar las razones por las que el estudiante desea realizar la movilidad académica así como entregar el comprobante de dominio de una segunda lengua en este caso el inglés.

La tabla 4 plasma los destinos tanto nacionales como internacionales, para efectos comparativos solo se muestra el total de destinos por universidad, la UAA tiene 59 universidades elegibles para movilidad nacional dichas universidades repartidas por todo el territorio mexicano y para movilidad internacional cuenta con un total de 25 países.

PROCESO					
	Universidad Autónoma de Aguascalientes	Universidad de Colima	Universidad de Guanajuato	Universidad de Guadalajara	Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
1	Cumplir con los lineamientos.	Llevar a cabo el registro en línea	Solicitud impresa	Llevar a cabo el registro en línea	Realizar llenado de solicitud
2	Imprimir el plan de estudios	Imprimir el Plan de estudios	Ensayo y exposición de motivos	Curriculum vitae	Formato de validación de materias
3	Llevar a cabo el registro en línea	Historial académico y carta de intención	Historial académico	Constancia de dominio de idioma	Carta de postulación
4	Imprimir la solicitud de movilidad	Carta solicitud al programa	Documento original de dominio de idioma	CURP	Aprobación del consejo
5	Entregar en el Departamento de Intercambio Académico	Foto tamaño pasaporte y copia del pasaporte	Documento de identidad	Copia de identificación oficial	Carta de motivos e historial académico
6		Comprobante del idioma inglés.	Presupuesto Financiero		Certificado de buena salud
7		Asistir al taller "Alistando mis Alas"	Carta compromiso		Abrir una super cuenta universitaria

Tabla 3. Procesos de los PMA

La U de C no menciona universidades sino 31 estados de la república mexicana los cuales son elegibles para movilidad nacional y para movilidad internacional cuenta con 34 países, la UGTO no proporciona datos de movilidad nacional pero cuenta 21 países para realizar movilidad internacional, enseguida nos muestra la UDG la cual cuenta con 86 Universidades para realizar una movilidad nacional y 41 países para realizar una movilidad internacional, cabe mencionar que esta universidad es la que cuenta con más destinos elegibles para los estudiantes tanto como nacional e internacionalmente, y por último y no menos importante se encuentra la UMSNH la cual cuenta con un total de 38 universidades para realizar una movilidad nacional y 7 países para realizar una movilidad internacional.

En la tabla 5 se muestran las becas, en la cual las universidades tienen convenios diferentes con cada organización cabe destacar que la UAA es la Universidad que cuenta con ocho convenios para becas nacionales e internacionales a las cuales sus estudiantes puedan aplicar a ellas, la U de C cuenta con solo dos convenios en este caso sería la institución con menos convenios de toda nuestra población de ahí sigue la UGTO que cuenta con tres convenios, por parte de la UDG no se encontraron datos para este apartado y por último la UMSNH que tiene cinco convenios

Universidad	DESTINOS	
	NACIONAL	INTERNACIONAL
Universidad Autónoma de Aguascaliente	59 Universidades	25 Países
Universidad de Colima	31 Estados	34 Países
Universidad de Guanajuato	Sin datos	21 Países
Universidad de Guadalajara	86 Universidades	41 Países
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	38 Universidades	7 Países

Tabla 4. Destinos de las universidades

Universidad	BECAS			
Universidad Autónoma de Aguascalientes	Santander Mov.	Alianza del Pacífico	UMAP	PAME - UDUAL
	Movilidad SEP	CONAHEC	AMEXCID	ANUIES-CREPUQ
Universidad de Colima	Santander		Alianza	
Universidad de Guanajuato	CONACYT	Campus France	OEA	
Universidad de Guadalajara	SIN DATOS			
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	CNBES nacional e internacional	Santander	ECOES	CUMEX

Tabla 5. Becas de las universidades

Conclusiones

El análisis de sustento teórico y empírico, tanto en sus resultados como en su indagación documental permiten al presente trabajo argumentar el cumplimiento de los objetivos planteados al inicio del presente trabajo de investigación: “La presente investigación se enfoca en descubrir y analizar los diferentes esquemas de los mecanismos de gestión en los programas de movilidad académica mediante un sustento de argumentación documental basada en fuentes primarias y en entrevistas de primera mano, realizadas a las diferentes instancias de gestión de los programas de movilidad académica constituidas en las IES del CUMex”.

En este sentido, a razón a que se logró identificar los diferentes esquemas de los mecanismos de gestión en los programas de movilidad académica y los procesos de carácter administrativo que estos integran, así como los análisis comparativos de las diferentes IES del CUMex de la zona Occidente.

Dicho análisis permite de la misma manera, verter conclusiones relacionadas con los objetivos específicos:

- Sustentar desde las teorías los fundamentos de la Movilidad Académica: Se logró sustentar los fundamentos de la Movilidad Académica.
- Recabar y extraer los documentos oficiales que hacen referencia a la gestión de los PMA en las Instituciones de Educación Superior del CUMex de la zona Occidente.
- Realizar un análisis comparativo de los programas de movilidad académica en las IES del CUMex y publicarlo para beneficio de la comunidad universitaria de nuestra casa de estudios

Los sustentos argumentativos permiten abonar a las preguntas de investigación:

¿Qué factores significativos aplican en los procesos administrativos de los programas de movilidad de las universidades integrantes del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) de la zona Occidente? Los factores significativos que se pudieron encontrar en los programas de movilidad fueron los requisitos, el proceso, los destinos y las becas.

Trabajo futuro

Para trabajos posteriores se recomienda realizar análisis comparativos en universidades del continente latinoamericano y del propio espacio europeo, así como también en las competitivas universidades asiáticas cuyos rankings ocupan los primeros puestos, esto con la finalidad de conocer sus formas administrativas y sus políticas en materia de movilidad académica estudiantil, para de esta manera estar en condiciones de mejorar en nuestras casas de estudio.

Referencias

- [1] Di Lorenzo, D. (2013), "Factores Asociados a la movilidad estudiantil en la Argentina: el caso de los alumnos internacionales de la UNCPBA". (Tesis de maestría). Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Tandil. Recuperada de:
https://www.academia.edu/11018702/_factores_asociados_a_la_movilidad_estudiantil_en_la_Argentina_el_caso_de_los_alumnos_internacionales_de_la_UNCPBA.
- [2] Dirección General de Relaciones Internacionales. (2020). Recuperado 7 de mayo de 2020, de Universidad de Colima website: <https://www.ucol.mx/relaciones-internacionales/a-donde-ir-nacional.htm>
- [3] Santiago Ruiz, Amada de los Ángeles, & García Rodríguez, José Félix, & Santiago, Pedro Ramón (2019). "Movilidad Estudiantil...nuevas experiencias académicas, otros significados!", *Atenas*, 1(45), undefined-undefined. [fecha de Consulta 14 de Noviembre de 2019]. ISSN: . Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=4780/478058273003>.
- [4] Jiménez Mendoza, A. (2015), " La movilidad estudiantil y el intercambio académico en la ENEO UNAM" Una estrategia hacia la consolidación de Enfermería. *Enfermería Universitaria*, 12(1), undefined-undefined. [fecha de Consulta 14 de Noviembre de 2019]. ISSN: 1665-7063. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=3587/358741842001>.
- [5] Otero-Gómez, María Cristina, & Giraldo-Pérez, Wilson, & Sánchez-Leyva, José Luis (2018), "La movilidad académica internacional: experiencias de los estudiantes de Villavicencio, Colombia y Coatzacoalcos, México". *Hallazgos*, 15(30), undefined-undefined. [fecha de Consulta 14 de Noviembre de 2019]. ISSN: 1794-3841. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=4138/413859175009>
- [6] Tiana Ferrer, Alejandro (2012), "La contribución de la movilidad académica a la construcción de un espacio iberoamericano de educación superior". *Revista Lusófona de Educação*, (21), undefined-undefined. [fecha de Consulta 14 de Noviembre de 2019]. ISSN: 1645-7250. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349/34924585004>.
- [7] Morales Martin, Juan Jesús, & Manosalba Torres, Consuelo (2016), "Dilemas y tensiones alrededor de la Plataforma de Movilidad Académica y Estudiantil de la Alianza del Pacífico". *Universidades*, (69), undefined-undefined. [fecha de Consulta 14 de Noviembre de 2019]. ISSN: 0041-8935. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=373/37348528004>.
- [8] Stockwell, Nathalie, & Bengoetxea, Endika, & Tauch, Christian (2011), "El Espacio Europeo de Educación Superior y la promoción de la cooperación académica y de la movilidad con México. Perfiles Educativos". *XXXIII*(133), undefined-undefined. [fecha de Consulta 14 de Noviembre de 2019]. ISSN: 0185-2698. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=132/13219088012>.
- [9] Rovelli, Laura Inés (2012), "Expansión universitaria y movilidad académica: trayectorias de investigadores universitarios en el área metropolitana de Buenos Aires". *Revista Pilquen - Sección Ciencias Sociales*, (15), undefined-undefined. [fecha de Consulta 14 de Noviembre de 2019]. ISSN: 1666-0579. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=3475/347532059001>.
- [10] Solanas, Facundo (2014), "Intercambio cooperativo versus mercantilización competitiva: las políticas de movilidad académica en el MERCOSUR y la Unión Europea". *Revista Iberoamericana de Educación Superior*, V(12), undefined-undefined. [fecha de Consulta 14 de Noviembre de 2019]. ISSN: . Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=2991/299129977001>.
- [11] Ferrari Martinez, César Augusto (2019), "¿Por qué Chile? Un análisis post crítico sobre los discursos de escala en la movilidad académica internacional". *Educação*, 42(1), undefined-undefined. [fecha de Consulta 14 de Noviembre de 2019]. ISSN: 0101-465X. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=848/84860213013>.
- [12] (2007). Movilidad académica en América Latina. *Innovación Educativa*, 7(40), undefined-undefined. [fecha de Consulta 14 de Noviembre de 2019]. ISSN: 1665-2673. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=1794/179420967006>.
- [13] (2007). Movilidad académica en América Latina. *Innovación Educativa*, 7(40), undefined-undefined. [fecha de Consulta 14 de Noviembre de 2019]. ISSN: 1665-2673. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=1794/179420967006>.
- [14] Quecedo, Rosario, & Castaño, Carlos (2002), "Introducción a la metodología de investigación cualitativa". *Revista de Psicodidáctica*, (14), undefined-undefined. [fecha de Consulta 3 de Diciembre de 2019]. ISSN: 1136-1034. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=175/17501402>.